

Матрица социокультурной идентичности в глобализирующемся мире

Магомедова М.З., ведущий научный сотрудник Регионального центра этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН;
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Дагестанский государственный университета народного хозяйства

Статья посвящена различию понимания сущности этнической и национальной идентичности в глобализирующемся мире. Автор рассматривает социокультурную идентичность как многоуровневую матрицу, элементы которой имеют взаимосвязанные подуровни, которые в свою очередь тоже структурируются. Приведена операционализация понятий «нация», «этнос», «идентичность» в рамках различных теоретических подходов. Разграничение этнической и национальной идентичностей проводится на основании связи первой с культурными процессами, а второй – с понятием государства и концепцией гражданина.

Ключевые слова: идентификация, этническая идентичность, национальная идентичность, нация, государство, этнос, россиянин

Matrix of socio-cultural identity in a globalizing world

Magomedova M.Z., Ph. D. in Philosophy, leading scientific worker of Regional Centre of ethno-political sciences, Dagestan Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Associate professor of Department of Humanitarian Disciplines
Dagestan State University of National Economy

***Summary.** The article is devoted to the difference in the understanding of the essence of ethnic and national identity in a globalizing world. The author considers socio-cultural identity as a multi-level matrix, the elements of which have interrelated sublevels, which in turn are also structured. The operationalization of the concepts “nation”, “ethnos”, “identity” within the framework of various theoretical approaches is given. The distinction between ethnic and national identities is based on the relationship of the former with cultural processes, and the latter with the concept of the state and the concept of a citizen.*

Keywords: identification, ethnic identity, national identity, nation, state, ethnos, Russian

Социокультурная идентичность в современном мире имеет многоуровневую структуру, интегрирующую в себе общероссийскую гражданскую, региональную, этническую, религиозную и др. идентичности. Элементы многоуровневой конфигурации идентичности не изолированы друг от друга, а тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому иногда в научной литературе понятия этническая и национальная идентичность употребляются как синонимические, и это нельзя считать большой ошибкой, т.к. понятия «этнос», «этничность» являются базовыми для этнической идентификации, а понятие «нация» определяется как государственная форма этнической общности людей. Это символическая социальная структура, которая определяет принадлежность человека или социальной группы к определенной общности граждан того или иного государства. «Нация, в отличие от этноса, ... это государственная, социальная, культурная принадлежность индивида, а не его антропологическая и этническая определенность» [3, с. 16]. Нация не является высшей стадией развития этноса, она «возникает как продукт активности институтов государства и развивается вокруг «каркаса» его институтов» [1, с. 15].

Этатистская интерпретация понятия «нация» используется в контексте «гражданская нация», «нация – государство», «общность граждан», т.е. как государственно-политическое образование. Кроме того, распространенная ещё не так давно установка на то, что в условиях глобализации произой-

дет замещение этнической идентичности национальной, не подтверждается практикой. Не приживаются также тишковские утверждения «нация – продукт веры» [5, с. 36], «многонародная нация» вместо понятия «многонациональный народ» [7, с. 142]. В.А. Тишков интерпретирует этническую общность как социальную конструкцию, возникающую и существующую в результате целенаправленных усилий политиков и творческой интеллигенции для достижения коллективных целей, прежде всего обеспечения социального комфорта в рамках культурно-однородных сообществ [6, с. 60].

Общероссийская идентичность в нашей стране пока еще не сложилась ни на культурном уровне, ни на институциональном. А закрепленная в Конституции Российской Федерации ориентация на нее не дает четкого понимания сущности содержания понятия «россиянин». Общероссийская идентичность по своей сути должна совмещать и гражданскую, и этническую идентичность.

Этническая идентичность, являясь частью социокультурной идентичности, сама состоит из нескольких уровней. «Первый уровень – это классификация и собственно идентификация, являющиеся основанием для формирования оппозиции «мы – они». Второй уровень составляет «формирование образов», т.е. приписывание этническим общностям определенных культурных, статусных и т.п. характеристик. Третий – уровень этнической идеологии, под которым понимается «более или менее связный взгляд

на прошлое, настоящее и будущее своей собственной группы в отношении к иным этническим группам» [4, с. 10-11].

Формирование этнической идентификации возможно в трех направлениях. Во-первых, этническая идентификация происходит на основе подражания, т.е. индивид осознанно копирует стереотипы поведения той этнической общности, в которой он воспитывается и живет. Во-вторых, она может осуществляться на основе принуждения. Такими орудиями принуждения служат традиции и ценностные ориентации общества. В-третьих, этническая идентификация может осуществляться на основе свободного и осознанного выбора. Иногда человек отказывается от национальности и становится космополитом, человеком всего мира. В данном случае отказ должен быть основан только на свободном выборе человека.

Принадлежность к этнической группе является одним из средств приспособления, лучшей ориентации и достижения определенных социальных целей в современном мире. Это также способ выделиться, обратить на себя внимание, через этническую принадлежность повысить свою ценность. Для многих культур мира — это очень важный момент, так как самобытность, отличность от большинства начинает занимать достаточно высокое место в иерархии современных жизненных ценностей. Как своего рода компромисс между социальной нестабильностью и потребностью в защищенности — этническая идентичность становится для многих универсальной формулой ответа на вопрос о смысле жизни и социального бытия. Потому как идентичность является одним из важнейших механизмов личностного освоения социальной действительности, лежащего в основе формирования системы личностных смыслов. В соответствии с субъективно определяемыми идентификациями человек организует и направляет своё поведение. Этническая идентичность выступает мощным фактором формирования этнических групп и их социальных связей. Следова-

тельно, идентификация с большой этнической общностью может служить достаточно сильным катализатором социального поведения и политического действия. Поэтому распространенность определенной групповой идентификации (в частности, этнической) может стать и одним из факторов прогноза возможного направления политического развития общества. Этническая идентичность является одновременно важнейшим средством легитимации и делегитимации политической власти в переходном обществе, поскольку она легитимирует деятельность национальных элит и создает необходимые предпосылки для этнополитической мобилизации.

При формировании социокультурной идентичности индивид, чтобы уйти от переживаний, связанных с принадлежностью к той или иной этнической группе, может опереться на национальную идентичность. Или причислить себя к наднациональным общностям — европейцам, азиатам, гражданам мира, т.е. декларировать космополитическую идентичность. Однако вытеснение из структуры социокультурной идентичности одной из её важнейших составляющих — этнической идентичности — грозит, с одной стороны, потерей целостности Я-образа, а с другой — потерей связей с какой бы то ни было культурой.

Разграничение этнической и национальной идентичностей можно провести и на том основании, что этническая идентичность более тесно связана с культурными процессами, а национальная — с понятием государства и концепцией гражданина. В связи с этим национальная идентичность является более широким понятием, так как национальная идентичность включает в себя людей различного этнического происхождения и задает параметры отличия граждан одного государства от другого, одновременно позволяя людям одной этнической общности определять себя как граждан разных государств и членов разных национальных образований [2].

Литература:

1. Дахин, А.В. Соотношение этнической и национальной идентичности. Россия, Южная Корея, Канада // *Философские науки*. 2003. № 9. с. 5-23.
2. Медова Ю.А. О соотношении этнической и национальной идентичности /URL:/https://www.socionauki.ru/journal/articles/130986/
3. Межуев В.М. Идея национального государства в исторической перспективе // *Полис*. 1992. № 5-6. С.10-16.
4. Скворцов Н.Г. Этничность и трансформационные процессы // *Этничность. Национальные движения. Социальная практика: Сб. статей.* — СПб., 1995. - 336 с.
5. Тишков В.А. О нации и национализме // *Свободная мысль*. 1996. № 3. С.30-38.
6. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. — М.: Наука, 2003. - 544 с.
7. Тишков В.А. *Этнология и политика. Научная публицистика.* — М.: Наука. 2001. - 240 с.